

EDIFÍCIO SÃO CARLOS: QUANDO MACEIÓ COMEÇOU A OLHAR PARA O ALTO

ALVES, BRENDA ABREU PROTÁSIO

Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya

e-mail: brendaabreup14@gmail.com

CÂNDIDO, FRANCINE REGINA CAMILO

Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya

e-mail: francinecandido2@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa "Maceió Moderna: mapeamento da arquitetura residencial modernista na capital alagoana", que teve como objetivo principal elaborar um inventário da atual situação da Arquitetura Moderna residencial produzida entre os anos de 1950 e 1980 na capital alagoana. Após mapeamento feito em 2021¹, optou-se por analisar o Edifício São Carlos (1964), do arquiteto Walter de Azevedo Cunha, primeiro edifício residencial modernista de Maceió. O estudo busca contribuir para a valorização e preservação dessa arquitetura, frequentemente invisibilizada e ausente das políticas de salvaguarda patrimonial. A investigação adota metodologia² fundamentada em sete dimensões de análise - normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação -, que permitem compreender o bem em sua totalidade física, simbólica e documental. O método foi aplicado por meio de pesquisa qualitativa, envolvendo levantamento bibliográfico e iconográfico, análise de registros legais, visitas técnicas e entrevistas com moradores. Os resultados evidenciam que a obra sintetiza o processo de modernização urbana de Maceió, conciliando princípios estéticos e construtivos do movimento moderno às especificidades locais, como o clima e a relação com a paisagem marítima. Contudo, o edifício carece de reconhecimento institucional e de políticas que assegurem sua preservação. Conclui-se que a aplicação das sete dimensões constitui ferramenta eficaz para identificar e interpretar o valor patrimonial de obras modernas, articulando aspectos técnicos, históricos e sociais. O estudo reforça a urgência de ações sistemáticas de documentação, difusão e valorização da Arquitetura Moderna alagoana, entendida como parte essencial da memória urbana e da construção da identidade modernista do Nordeste brasileiro.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA RESIDENCIAL, EDIFÍCIO SÃO CARLOS, MACEIÓ

1. INTRODUÇÃO

A Arquitetura Moderna consolidou-se no início do século XX como expressão das transformações sociais, tecnológicas e culturais impulsionadas pela Revolução Industrial, caracterizando-se pela racionalidade formal, pela valorização da função e pela rejeição aos ornamentos. No Brasil, esse ideário ganhou força a partir da Semana de Arte Moderna de 1922 e dos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, especialmente com o Ministério da Educação e Saúde e, posteriormente, com a construção de Brasília, símbolos do desenvolvimento nacional e da modernização política do país³. Em Alagoas, o movimento chegou tardiamente, consolidando-se nas décadas de 1950 e 1960 sob o governo de Arnon de Mello, período marcado por transformações urbanas e pela busca de integração aos ideais de progresso nacional. Nesse contexto, surgem os primeiros exemplares residenciais modernistas, entre os quais se destaca o Edifício São Carlos, projetado por Walter de Azevedo Cunha em 1964, reconhecido como o primeiro edifício residencial modernista da capital.

Este trabalho tem como objetivo analisar o Edifício São Carlos sob a perspectiva metodológica das sete dimensões - normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação -, a fim de compreender seu valor arquitetônico, urbano e patrimonial⁴. A investigação, de caráter qualitativo, baseou-se em levantamento documental, iconográfico e empírico, complementado por entrevistas com moradores e visitas técnicas. A partir dessa abordagem integrada, busca-se contribuir para a documentação, valorização e reconhecimento da arquitetura modernista residencial de Maceió como parte constitutiva da memória urbana e cultural alagoana.

2. O EDIFÍCIO SÃO CARLOS

A pesquisa iniciou-se com a identificação das residências modernistas ainda existentes em Maceió, a partir de um mapeamento realizado em 2021⁵. Excluíram-se as obras que perderam suas características originais devido a reformas, o que resultou na escolha de um único exemplar para análise: o Edifício São Carlos, localizado na Avenida da Paz, nº 1746, no bairro do Centro.

Fig.1 Mapa de Maceió-AL com a localização das residências modernistas ainda existentes em Maceió, com destaque para o Edifício São Carlos. Fonte: Autoral, 2025; Google Maps, 2025.

Fig. 2. Walter de Azevedo Cunha, Edifício São Carlos, Maceió-AL, Brasil, 1964. Fonte: Autoral, 2025.

O estudo propõe a análise desta obra modernista com valor patrimonial a partir de uma metodologia que analisa sete dimensões fundamentais⁶. A **dimensão normativa** trata das leis e registros de proteção do bem; a **histórica** aborda o contexto temporal, social e cultural de sua criação, recorrendo também à história oral e a fontes documentais; a **espacial** analisa o ambiente externo e interno da edificação, considerando paisagem, implantação e organização dos espaços; a **tectônica** examina o sistema construtivo, materiais, estrutura, peles, cobertura, detalhes e texturas; a **funcional** avalia o uso original e atual, bem como a relação entre o edifício, seus usuários e o entorno urbano; a **formal** estuda a configuração estética resultante da interação entre programa, lugar e técnica; e, por fim, a dimensão da **conservação** observa o estado físico do bem e suas patologias, buscando orientar ações de preservação.

2.1 Dimensão normativa

O Edifício São Carlos, situado na Zona Especial de Preservação Cultural 2 (Centro), permanece sem registro de tombamento ou reconhecimento como Unidade Especial de Preservação, apesar de seu valor como primeiro edifício residencial modernista de Maceió⁷. Esse quadro reflete o descaso com a Arquitetura Moderna da cidade, agravado pela dificuldade em reconhecer imóveis residenciais particulares como patrimônio e pelas constantes descaracterizações ao longo do tempo. Assim, a falta de documentação ameaça a visibilidade e preservação do edifício, que, embora ainda bem conservado, corre o risco de seguir o mesmo destino de outras obras modernistas locais.

2.2 Dimensão histórica

Durante o governo de Arnon de Mello, em 1951, Alagoas iniciou um processo de modernização voltado ao progresso tecnológico⁸.

Em Maceió, esse movimento, associado à valorização da paisagem marítima e ao uso recreativo das praias desde os anos 1940, resultou na abertura de novas vias e na adoção de padrões arquitetônicos que culminaram no surgimento dos primeiros edifícios residenciais modernistas nos anos 1960, como o Edifício São Carlos. Projetado por Walter de Azevedo Cunha e construído pela firma Walbreda, o edifício localiza-se à beira-mar, na Avenida da Paz, em área central já dotada de infraestrutura completa. O empreendimento destinava-se às classes mais favorecidas, evidenciado pelo discurso publicitário centrado em “luxo” e “conforto”⁹.

2.3 Dimensão espacial

O Edifício São Carlos, localizado na Av. da Paz, no Centro de Maceió, possui valor estratégico por articular a centralidade urbana ao contato direto com a orla marítima, mesmo em um trecho hoje menos turístico, mas ainda marcado por usos de lazer e comércio¹⁰. Sua vizinhança com o Clube Fênix, ícone cultural das elites nos anos 1960 e palco de carnavais e banhos de mar à fantasia, além da proximidade com a Praça Sinimbu e de

obras modernistas ligadas à Universidade Federal de Alagoas, o insere em um contexto urbano rico em referências históricas e arquitetônicas da modernização maceioense¹¹.

Composto por onze pavimentos sobre pilotis, o edifício adota elementos da linguagem moderna, como áreas comuns abertas, hall de entrada e integração entre usos sociais e de serviço. Entrevistas com moradores revelam que, em seus primeiros anos, a edificação possuía portões baixos e ausência de portaria, o que facilitava a comunicação entre moradores e a rua. Os pilotis chegaram a ser utilizados livremente pela população em períodos festivos, reforçando a permeabilidade do espaço e sua inserção na vida social da cidade¹².

No entanto, internamente, a obra ainda reflete certa timidez dos primeiros ensaios da Arquitetura Moderna em Alagoas. A planta rígida, com tipologia única de apartamentos de 100 m² e setorização compartimentada, segue padrões tradicionais, sem integração entre ambientes. Apesar disso, a arquitetura valoriza a relação com o exterior: as amplas janelas da sala de estar enquadram a paisagem da orla em quase 180°, evidenciando o esforço em conciliar modernidade e paisagem natural.

Assim, o edifício se destaca tanto por seu pioneirismo como primeiro residencial modernista da capital quanto pela sua inserção urbana e social, representando um testemunho arquitetônico relevante para compreender o processo de modernização de Maceió.

Fig. 3. Walter de Azevedo Cunha, planta baixa do pavimento tipo do Edifício São Carlos, Maceió-AL, Brasil, 1964. Fonte: Silva, 1991.

2.4 Dimensão formal

A forma do Edifício São Carlos é marcada por um prisma retangular compacto, cuja fachada principal ganha destaque com o avanço das esquadrias da sala de estar, responsáveis por enquadrar a paisagem marítima. Como primeiro edifício residencial modernista de Maceió, sua plasticidade ainda é contida, sem maior atenção às demais fachadas, que permanecem discretas em comparação com a frente. A composição horizontal, obtida pelas esquadrias e pelo revestimento em faixas alternadas de azul e amarelo pastel, atenua o peso visual da verticalidade do volume, em contraste com a paisagem urbana predominantemente horizontalizada da década de 1960.

Essa opção formal revela a tensão entre tradição e modernidade: enquanto a verticalidade do edifício simboliza o impulso de modernização defendido pela construção civil, as linhas horizontais dialogam com os hábitos locais ainda resistentes às transformações urbanas. Assim, a volumetria e o tratamento da fachada do Edifício São Carlos tornam-se expressão concreta do momento de transição vivido pela capital, reforçando sua importância como marco patrimonial da inserção da Arquitetura Moderna no contexto urbano e cultural de Maceió.

Fig. 4. Walter de Azevedo Cunha, ambientes de um apartamento do Edifício São Carlos, Maceió-AL, Brasil, 1964. Fonte, Autoral, 2025.

2.5 Dimensão funcional

Desde sua inauguração, o Edifício São Carlos manteve-se fiel à função residencial, sofrendo apenas reformas pontuais que não alteraram sua destinação original, como adaptações em banheiros, fechamento de aberturas e manutenção estrutural. Uma das mudanças mais significativas ocorreu no acesso: se nos anos 1960 o prédio possuía pilotis livres, muros baixos e ausência de portaria – expressando a tranquilidade do período e a integração com a cidade –, hoje apresenta portões altos e sistemas de segurança, transformando-se em um espaço restrito aos moradores¹³.

Ainda assim, elementos como as amplas esquadrias das salas de estar mantêm a conexão interior-exterior, permitindo que a paisagem marítima e a vida urbana permeiem o cotidiano dos residentes, enquanto a população que circula pela Avenida da Paz também vislumbra fragmentos da vida doméstica.

Além de sua função pragmática, o edifício carrega forte dimensão semântica: nos anos 1960, foi referência social e cultural para uma geração, inserido em uma área marcada por clubes, universidades e eventos que faziam do local um polo de lazer e modernidade. Depoimentos de antigos moradores confirmam essa centralidade, associando o edifício e seu entorno à vitalidade urbana que, à época, se comparava ao prestígio posterior do bairro da Ponta Verde¹⁴.

Assim, a permanência do uso residencial, somada à memória coletiva ligada ao edifício, reforça sua relevância patrimonial. O São Carlos não apenas simboliza a introdução da Arquitetura Moderna na capital, mas também se consolida como testemunho da vida urbana e cultural de Maceió no auge de sua modernização.

2.6 Dimensão tectônica

A dimensão tectônica do Edifício São Carlos evidencia a adoção do concreto armado em vigas, pilares e lajes, solução que confere ao prisma retangular sua solidez geométrica. Pequenos balanços na fachada principal ampliam a visão da orla, revelando o uso intencional da estrutura para favorecer a paisagem. As esquadrias de alumínio e vidro, presentes em todos os ambientes, reforçam a integração interior-exterior e demonstram a flexibilidade do projeto moderno, já que o posicionamento dos pilares foi cuidadosamente planejado para permitir grandes aberturas, inclusive em espaços secundários como os banheiros, que contam com janelas amplas para iluminação e ventilação naturais.

A cobertura combina telhas de fibrocimento e laje de concreto, que também funciona como laje técnica, com fechamento discreto em alumínio e alvenaria. Outro recurso formal é a presença de linhas horizontais a cada pavimento, sugerindo um beiral contínuo que, embora de proporções reduzidas, parece buscar a proteção solar das fachadas. Quanto à materialidade, predominam soluções simples, como azulejos, pastilhas, pintura e piso de madeira original, ainda preservado em alguns apartamentos. Reformas posteriores introduziram revestimentos distintos, sobretudo nas áreas comuns, evidenciando a passagem do tempo e o contraste entre o projeto original e intervenções mais recentes.

Assim, a tectônica do edifício traduz os princípios da Arquitetura Moderna em sua fase inicial em Maceió: uso racional da estrutura de concreto armado, valorização da luz e da ventilação, e integração com a paisagem.

Ao mesmo tempo, a permanência de materiais originais em alguns espaços reforça o valor documental da obra, tornando-a um importante testemunho material da modernização arquitetônica da cidade.

Fig. 5 e 6. Walter de Azevedo Cunha, vistas da cobertura do Edifício São Carlos, Maceió-AL, Brasil, 1964. Fonte: Autoral, 2025; Google Earth, 2025.

2.7 Dimensão de conservação

Na dimensão da conservação, o Edifício São Carlos enfrenta a ausência de reconhecimento legal, carecendo de registro protetivo que assegure sua preservação como patrimônio da Arquitetura Moderna de Maceió. Tal lacuna é agravada pelas exigências contemporâneas de acessibilidade, segurança e normas de incêndio, inexistentes à época de sua construção, mas que hoje demandam intervenções cuidadosas e compatíveis com a integridade da obra.

Do ponto de vista físico, os principais problemas decorrem da infiltração pelas esquadrias das salas de estar, intensificada durante chuvas de vento, que afeta diretamente o piso de taco original, comprometendo sua conservação. Ainda assim, a maior parte da estrutura mantém-se preservada, e embora áreas sociais como o hall, a academia e o salão de festas tenham recebido novos revestimentos, tais alterações não descaracterizam a essência arquitetônica do edifício.

Esse quadro evidencia a necessidade urgente de documentação legal e de estratégias de conservação específicas, capazes de proteger tanto os elementos originais — como esquadrias e pisos — quanto a significância histórica e arquitetônica da obra. Preservar o São Carlos, portanto, significa garantir a continuidade de um dos poucos exemplares ainda íntegros da Arquitetura Moderna residencial em Maceió.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação científica, decorrente da pesquisa orientada pela Prof.^a Dr.^a Mônica Peixoto Vianna, evidenciou que a arquitetura modernista residencial de Maceió, embora detenha expressivo valor histórico, técnico e simbólico, permanece marginalizada diante da ausência de políticas de proteção e da pressão imobiliária que ameaça sua integridade.

O levantamento das obras residenciais modernistas em Maceió evidencia a condição marginal dessa produção no contexto urbano local. Há um paradoxo cultural em curso, a cidade que se promove pelo azul de suas praias deixa nas sombras a riqueza de sua cultura construída. Entretanto, compreender Maceió exige reconhecer que sua história vai além das paisagens naturais, ela também se manifesta em sua arquitetura. É nesse diálogo entre o novo e o enraizado, entre o concreto e o costume, que reside a verdadeira riqueza da arquitetura moderna alagoana, que ganhou morada pela primeira vez nas alturas das amplas esquadrias do Edifício São Carlos.

A análise do Edifício São Carlos, conduzida a partir das sete dimensões metodológicas¹⁵, permitiu compreender o objeto de forma ampla, articulando os aspectos normativos, históricos, espaciais, tectônicos, funcionais, formais e de conservação. Essa abordagem revelou a importância de se interpretar o patrimônio modernista não apenas como produto arquitetônico, mas como documento cultural que expressa as transformações urbanas, sociais e simbólicas do período. O edifício, ao reunir autenticidade material, permanência de uso e representatividade formal, constitui testemunho relevante do processo de verticalização e da incorporação dos ideais modernistas em Maceió.

Assim, reconhecer e salvaguardar o São Carlos significa preservar uma etapa fundamental da construção da identidade urbana alagoana, reafirmando a relevância de metodologias integradas de documentação, análise e valorização desse patrimônio no contexto nordestino.

NOTAS

¹ Tamires Cassella, *Imagens-memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió* (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021).

² Alcilia Melo, Ivanilson Pereira, Lucas Jales. "Por uma Campina Grande Moderna: Arquitetura e Documentação," *Mouseion*, n. 39 (novembro 2021): 1-17.

³ Maria Angélica da Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana* (Maceió: SERGASA, 1991).

⁴ Melo, Pereira e Jales – Melo, Pereira e Jales, "Por uma Campina Grande Moderna".

⁵ Cassella (dissertação) – Cassella, *Imagens-memória*.

⁶ Melo, Pereira e Jales – Melo, Pereira e Jales, "Por uma Campina Grande Moderna".

⁷ Maceió, Lei Municipal nº 5.593, de 8 de fevereiro de 2007, Código de Urbanismo e Edificações de Maceió (Maceió, AL: Diário Oficial do Município de Maceió, 2007).

⁸ Silva – Silva, *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*.

⁹ Camila Casado, *A invenção da praia e o viver nas alturas em Maceió-AL* (Curitiba: CRV, 2022).

¹⁰ Mariana Freitas, "A verticalização de uso multifamiliar em Maceió-AL: sistematização das tipologias e mapeamento digital dos edifícios (1960-1990)" (Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, 2022).

¹¹ Casado (livro) – Casado, *A invenção da praia*.

¹² Casado (livro) – Casado, *A invenção da praia*.

¹³ Casado (livro) – Casado, *A invenção da praia*.

¹⁴ Casado (livro) – Casado, *A invenção da praia*.

¹⁵ Melo, Pereira e Jales – Melo, Pereira e Jales, "Por uma Campina Grande Moderna".

REFERÊNCIAS

- Amaral, Vanine Borges. *Expressões Arquitetônicas de Modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação*. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2009.
- Amorim, Luiz. *Obituario arquitetônico: Pernambuco modernista*. Recife: Funcultura, 2007.
- Casado, Camila Antunes de Carvalho. *A invenção da praia e o viver nas alturas em Maceió-AL*. Curitiba: CRV, 2022.
- Casado, Camila Antunes de Carvalho, and Maria Angélica da Silva. "Verticalizar é modernizar? os primeiros edifícios de apartamentos modernos da orla marítima de Maceió-AL (1960-1980)." In *Anais [...] Seminário Docomomo Brasil-Norte/Nordeste*, 7. Manaus, 2018. Manaus: Docomomo, 2018.
- Cassella, Tamires, and Roseline Oliveira. "Arquitetura moderna em Maceió: um patrimônio invisível." In *Anais [...] Mestres e Conselheiros*, 10. Belo Horizonte, 2018. Belo Horizonte, 2018.
- Cassella, Tamires Aleixo. *Imagens-memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.
- Freitas, Mariana Oliveira Macena de, et al. "A verticalização de uso multifamiliar em Maceió-AL: sistematização das tipologias e mapeamento digital dos edifícios (1960-1990)." TCC (Graduação), Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022.
- Maceió. *Lei Municipal Nº 5.593, de 08 de Fevereiro de 2007. Código de Urbanismo e Edificações de Maceió*. Maceió, AL: Diário Oficial do Município de Maceió, 2007.
- Melo, Alcilia A. A. de A., Ivanilson Pereira, and Lucas Jales. "Por uma Campina Grande Moderna: Arquitetura e Documentação." *Mouseion, Canoas*, n. 39 (Nov. 2021): 01-17.
- Silva, Maria Angélica da. *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*. Maceió: SERGASA, 1991.

BIOGRAFIAS

Brenda Abreu Protásio Alves é graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya.

Francine Regina Camilo Cândido é graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Maceió / UNIMA-Afya.